

ОҒЗАКИ ТАРИХ МАТЕРИАЛЛАРИНИ АРХИВЛАШГА ДОИР

МУҲАММАДЖОН АЗИМБАЕВ

ЎзМУ тадқиқотчи

Аннотация: Бугунги кунда оғзаки тарих методи асосидаги тадқиқотларнинг кенг тус олаётган бир пайтда, оғзаки тарихий манбаларни йиғиш, архив материаллари фондларини шакллантириш ва сақлаш долзарб муаммолардан ҳисобланади. Шу сабабдан хорижий мамлакатларда мазкур турдаги манбаларни архивлашнинг метод ва тамойилларининг аҳамияти ортиб бормоқда. Ўзбекистонда эса оғзаки тарих методининг ҳозирча оммалашмаганлиги боис оғзаки манбаларни сақлашнинг аниқ тамойиллари ишлаб чиқилмаган.

Оғзаки тарих методи асосида изланиш олиб бориш истагида бўлган тадқиқотчилар яратишаётган оғзаки манбаларнинг аҳамиятини англаган ҳолда, кейинчалик давлат архивларига топширишга шароит яратишлари керак бўлади. Ўз навбатида архивчилардан аудио-видео материал ва транскрипт шаклидаги оғзаки манбаларнинг ҳуқуқий жиҳатларини, қабул қилиш, сақлаш ва кейинчалик фойдаланувчиларга тақдим этиш томонларини ишлаб чиқишлари лозим бўлади.

Оғзаки тарихий манбаларни ҳисобга олиш ва сақлашни тизимлаштиришни респондентлардан интервью олиш жараёнидаёқ бошлаш керак. Бунда ҳар бир ёзиб олинаётган кассета ёки рақмли ёзиб олувчи мосламани осон идентификациялаш лозим. Бунинг учун ҳар бир интервьюдан сўнг респондент ва интервью ўтказётган шахс ҳақидаги маълумотлар ёзиб олувчи қурилмага ёзиб олинishi керак. Шунингдек, интервью материаллари ҳақидаги маълумотлар техник ёзиб олиш билан бир вақтда ёзма аннотация шаклида ҳам битилади. Мана шу аннотация кейинчалик архивга бошқа манбалар билан бирга тақдим этилади.

Оғзаки архивларда материалларни қабул қилиб олиншини қайд қилиб олувчи журнал ёки рўйхатга олувчи карточка ишлатиш лозим. Унда тадқиқотчилар ва ташрифчилар билан ишлаш учун фонд рўйхатлари тузилади. Мазкур ҳужжатларда стандарт материаллар ёзиб борилади, яъни: ҳар бир интервьюларни ким ўтказгани, интервью қаерда ва қачон ўтказилгани, интервью олган шахс ва респондет ҳақидаги маълумотлар ва ҳ.к. Ушбу рўйхат дафтарларининг шакли қуйдагича бўлиши мумкин[1, б. 156]:

№ к/в	№ сақлов бирлиги	Материал қаерда йиғилган	Материал кимдан қабул қилинди	Ким, қаерда, қачон сўров олиб борди	Ҳужжатнинг номи. Қисқача мазмуни (аннотация)	Келиб тушиш санаси
-------	------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------

Ёки оғзаки тарихнинг аудио-видео материалларининг рўйхатга олиш китоби қуйидаги шаклда бўлиши мумкин[2, б. 79]:

Т/р	Кирим санаси	Ҳужжат номи	Ёзиб олинган жой ва сана	Кўриниши (ранг, к/о)	Миқдори		Матнли ҳужжатларга иловаларнинг таркиби	изоҳлар
					Рўйхат бирлиги	Сақлов бирлиги		

Шунингдек, «оғзаки архив» описларга интервью нечи соатдан иборатлиги, овоз сақловчи қурилмаларнинг тавсифи (магнитофон пленкалари, уларнинг сони, рақамли ёзиб олувчи), оғзаки тарих ҳужжатининг ёзма шакли бор-йўқлиги, транскрибация ким томонидан ва қачон ўтказилганлиги каби маълумотлар киритилиши лозим. Қолаверса керакли интервьюни қидириш тизимини осонлаштириш мақсадиди ҳар бир кассетага архив рақами қўйилади. Ҳар бир аудио-видео кассеталар қутисига маълумотнома киритиб қўйилади[3, б. 181]. Умуман олганда оғзаки тарих материалларини тўлақонли архивлашда қуйидаги талабларни инобатга олмоқ лозим:

- моддий-техник базанинг мавжудлиги, шу жумладан, архив ҳужжатларини сақлаш ва фойдаланиш талабларига жавоб берувчи бинолар, керакли қурулмалар, ёнғинга ва қўриқлашга керак бўладиган ашёларнинг бўлиши;

- оғзаки мемуар материалларни ўзида сақловчи қурилмаларнинг аслининг нусхаларининг резервларининг мавжудлиги;
- ҳужжатларнинг илмий-маълумот аппарати тизимини ташкил этиш;
- маълумотларни ўқиш учун зарур бўлган материал-техник базанинг бўлиши, зеро, адекват технологияларсиз электрон ҳужжатлар оддий файл бўлиб қолаверади[4, б. 79].

Оғзаки тарихий манбалардан архивларда фойдаланиш ва интервьюлардаги керакли материалларни топишни осонлаштириш мақсадида картотека кўринишидаги алоҳида каталоглар тузиш керак бўлади. Уларда йиғилган интервьюларнинг қисқача мазмуни ифода этиши лозим. Шунингдек, оғзаки тарих архивларида ишлаш мақсадида, ҳар бир ёзиб олинган ҳужжатлар бўйича қисқача аннотация тузиш тавсия этилади. Хориж амалиётида бу ишни тадқиқотчиларнинг ўзлари амалга оширишади. Мазкур аннотация шаклидаги таъриф ва тавсифларда респондент гапларида кўп учраган исмлар, аҳоли пунктларининг номлари ва бошқа маълумотларни кўрсатиб ўтиш фойдали. Чунки бунда тадқиқотчи ҳатто тасаввур ҳам қилолмаган ҳолатга, яъни, турли интервьюлардаги ўхшашликларни аниқлаш имконини келтириб чиқариши мумкин[5, б. 32]. Керакли маълумотларни топишнинг осонлаштиришнинг яна бир йўли, маълумотчиларнинг карточкаларини яратиш керак. Бунда ҳар бир респондентга карточка тузилиб, унда унга тегишли бўлган маълумотлар киритилади. Жумладан, анкетаси, ёзишмалари, ҳужжатлар, хатлар ва ҳ.к. Кўпчилик хорижий оғзаки тарих марказларда мазкур карточкаларга респондентнинг қабул қилиб олинган материаллардан фойдаланишга розилиги ҳам киритилади.

Оғзаки тарихий манбаларни ҳужжатлаштириш ва архивлаш ишлари оғзаки архивни ишлаш регламентини шакллантириш билан яқунланади. Бу ўз ичига қуйдаги параметрларни ўз ичига олади: вақт, жой ва ҳужжатлар билан ишлаш шартлари. Бунда энг муҳим ва қийин масалалардан бири бу интервью материалларига тадқиқотчиларни киритиш масаласидир. Бу масалани ечишда икки нарсада аниқлик киритиб олиш лозим: интервью материалларидан

фойдаланишга маълумотчининг ва интервью олган шахснинг розилигини олиш. Буни турли давлатларда турлича ҳал этишади, аммо ҳар қандай ҳолатда ҳам тадқиқотчи оғзаки архив ҳужжатларидан фойдаланишида ссылка ва ҳаволаларни расмийлаштириши шарт. Унда фонд, иш, бет рақамлари ёки аудиотасмаларнинг соат ва дақиқалари кўрсатилади[6, б. 160].

Хулоса қилиб айтганда, оғзаки тарих методининг асосини интервью ташкил этсада, интервьюдан кейинги босқич яъни овозли маълумотларни транскрибациялаш ва архивлаш ҳамда уни таҳлил ва талқин этиш ҳам мазкур методнинг мураккаб ишларидан саналади.

Интервью ўтказишнинг мураккаблиги бу – ўрганилаётган мавзунини чуқур билиш, саволларни тўғри тузиш, респондентни тўғри танлаш ва унга тил топа олиш билан изоҳланади. Транскрибация жараёни эса аввало сабрни ва катта маблағни талаб этиб, йўл қўйиладиган биргина хатто оғзаки манбани ишончлилигига путур етказиши билан изоҳланади. Архивлашдаги қийинчиликлар эса бугунги кунгача ягона стандартнинг мавжуд эмаслиги ва давлат архивларини мазкур турдаги ҳужжатларни қабул қилиб олиш ва сақлашларининг юридик жиҳатларининг ишлаб чиқилмаганлиги билан изоҳланади.

Бугунги кунда оғзаки тарих жамланмалари ўзининг мазмунига кўра беш гуруҳга бўлинади: 1) биографиялар; 2) ижтимоий, профессионал, этник гуруҳлар; 3) институтлар ва ташкилотлар; 4) штатлар ва шаҳарлар тарихи; 5) муаммолар ва воқеаларнинг таърифлари[7, б. 65-67] дир. Шу каби архив материалларидан фойдаланишда архив томонидан тузиб чиқилган картотекалардан фойдаланилади. Оғзаки тарих архивларини ташкил этишнинг метод ва тамойилларининг мукамал варианты ишлаб чиқилмаган. Ваҳоланки, оғзаки тарих методи бугунги кунда тарихий тадқиқотлар олиб боришда кенг фойдаланилмоқда. Тўпланаётган оғзаки манбаларни тадқиқотчиларга ва кенг оммага етказиш эса архивларнинг аралашувисиз бўлмайди. Шуларни инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, оғзаки тарих методи тарихий воқеаларнинг ўрганилмаган қирраларини ўрганишда ўзига

хос ўрни бор. Шундай экан, архивларда ўзида оғзаки тарих хужжатларини сақловчи бўлимларни ташкил этиш долзарб масалалардан саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Щеглова Т.К. Устная история (учебное пособие). Барнаул, 2010. – С. 156.
2. Исакова М. К вопросу архивирования материалов устной истории // Устная история в Узбекистане: теория и практика. Сборник статей, Вып- I.- Т., 2011. – С. 79.
3. Мокрова М.В. Устная история науки: от историографических традиций к комплексному источниковедению.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук.- М., 2004. С. 181.
4. Ўша асар...Б. 79.
5. Лоскутова М.В. Устная история: метод, рекомендация по проведению исследования. – СПб., 2002.- С. 32.
6. Щеглова Т.К. Устная история (учебное пособие). Барнаул, 2010. – С. 160.
7. Блоштейн Е.А., Гармаш В.Н. Создание архивов устной истории // Вестник архивиста. – М, 1991. - № 5. – С. 65-67.
8. Азимбаев М.С., Усманова У.С., Назаров А.Ю. (2022). НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КРУЖКА. *Американский журнал социальных наук и гуманитарных исследований*, 2 (11), 88-95.
9. Азимбаев, М. С. (2014). Традиционное образование в Туркестанском крае по архивным материалам Центрального государственного архива Республики Узбекистан. *Документ. Архив. История. Современность.*—Екатеринбург, 2014, 270-274.
10. Азимбаев М.С., Усманова У.С. (2020). Представление о применении метода устной истории в истории России. *Американский журнал инноваций в области социальных наук и образования*, 2 (12), 32-36.
11. Назаров, А. Ю. (2022). ОБ ОЦИФРОВКЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ*, 3 (11), 13-17.